

Поспелов С. В., доктор с.-г. наук, професор
Зезекало Є. О., здобувач вищої освіти рівня Доктор філософії
Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФІТОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЕХІНАЦЕЇ: СУЧАСНІ ОЦІНКИ

Ключові слова: ехінацея, *Echinacea* Moench, фітохімія, біологічна активність

Відомо, що фітохімічний склад ехінацеї варіюється залежно від виду та різних частин рослини [23]. Вже достеменно встановлено, що жодна окрема сполука або група сполук не є єдиною відповідальною за дію ехінацеї [2]. Натомість вважається, що кілька класів сполук, включаючи алкаміди, похідні кавової кислоти (ПКК), полісахариди та алкени (такі як полієни), спільно забезпечують її активності [3]. Нижче наведено підсумок основних складових, що містяться в різних видах ехінацеї: Е пурпурової (*Echinacea purpurea*, Е. блідої (*Echinacea pallida*) та Е. вузьколистої (*Echinacea angustifolia*), на основі досліджень останніх років.

Алкаміди – рослинні ліпофільні сполуки, що характеризуються поєднанням різних амінів та аліфатичних кислот, з'єднаних аміновою сполукою [20]. Ці амінів залишки, які можуть бути ароматичними або аліфатичними, утворюються в результаті декарбоксілювання амінокислот [33]. Ізобутиламін походить від амінокислоти валіну і є найпоширенішим аміном, присутнім в алкамідах [1]. Характерною особливістю алкамідів ехінацеї є приєднання ізобутилових або 2-метилбутилових амінів до ланцюга ненасичених жирних кислот, який містить одну або кілька подвійних або потрійних зв'язків [4]. Однак два алкаміди, виділені з водно-спиртових екстрактів коренів *E. purpurea*, мають гідроксильну групу і карбонову кислоту на кінці ланцюга жирної кислоти [15]. Концентрації алкамідів значно різняться між коренями, стеблами та суцвіттями *E. purpurea*, причому вищі рівні додека-2,4-дієн-8,10-дієн-алкамідів містяться в коренях, тоді як додекатраєн-алкаміди та нонадека-2,4-дієн-8,10-дієни переважають у стеблах [11]. Дослідження розподілу показало, що кора коренів і вторинні корені *E. angustifolia* не містять алкаміди. Високоякісний матеріал коренів *E. purpurea* містить до 6 мг/г алкаміди [34].

Флавоноїди. Існують обмежені повідомлення про флавоноїди в видах ехінацеї. Попередні дослідження [32] визначили основні антоціанові пігменти в квітках *E. purpurea* та *E. pallida* як ціанідин 3-глюкозид та ціанідин 3-(6"-малонілглюкозид). Раніше проведені дослідження [12] також дозволили отримати антоціаномістки калюсні та суспензійні культури зі стебла *E. purpurea*. З цих суспензійних культур було виділено три антоціани: ціанідин 3-глюкозид і два додаткові ацильовані глікозиди ціанідину, які не були повністю охарактеризовані [5]. Єдине інше повідомлення походить з неопублікованих даних докторської дисертації, в якій відзначаються сліди кверцетину та глікозидів кемпферолу, включаючи 3-рутинозиди (рамнозил (1→6) глюкозиди, 56, 57), у надземних частинах *E. purpurea* [6].

Вуглеводні є основними складовими коренів *E. pallida*, з яких було ідентифіковано приблизно 11 похідних, переважно кетоалкени та кетоалкіни (поліацетилени). Основні сполуки включають кетоалкени – (Z)-пентадец-8-ен-2-он, (8Z,11Z)-пентадека-8,11-дієн-2-он [7], (8Z,11Z,13E)-пентадека-8,11,13-трієн-2-он та (8Z,11E,13Z)-пентадека-8,11,13-трієн-2-он [9] – а також кетоалкіни – (8Z,13Z)-пентадека-8,13-дієн-11-ін-2-он, (Z)-тетрадека-8-дієн-11,13-дієн-2-он [29] та (Z)-пентадека-8-ен-11,13-дієн-2-он [18]. Крім того, у коренях *E. angustifolia* [10] було виявлено два відомі алкени: пентадец-1-ен та (Z)-пентадека-1,8-дієн [24]. На

відміну від цього, єдиним вуглеводнем, виявленим у коренях *E. purpurea*, є додека-2,4-дієн-1-ізовалерат, який також міститься в коренях *E. angustifolia* [21]. Відсутність поліацетиленів у коренях *E. angustifolia* та *E. purpurea* є відмінною рисою цих видів від *E. pallida*. Дослідження показали, що комерційно доступні препарати з коренів *E. pallida* часто містять *E. angustifolia* [36]. Це свідчить про те, що деякі ранні повідомлення про вуглеводні в коренях *E. angustifolia* могли бути наслідком неправильної ідентифікації або забруднення *E. pallida*.

З надземних частин *E. purpurea* було виділено два імуностимулюючі полісахариди, PS I і PS II. PS I ідентифіковано як 4-О-метил-глюкуроноарабіноксилану із середньою молекулярною масою 35 000, тоді як PS II є кислим арабінорамногалактаном із молекулярною масою 50 000. Обидва ці полісахариди продемонстрували значну активність у різних імунологічних тестах *in vitro* та *in vivo* [8]. Сирий екстракт полісахаридів з коренів *E. purpurea* не був повністю проаналізований, хоча, як видається, він має склад, подібний до складу надземних частин. Крім того, з клітинних культур *E. purpurea* було отримано три однорідні полісахариди: два нейтральні фукогалактоксилоглюкани з молекулярною масою 10 000 і 25 000 та кислий арабіногалактан з молекулярною масою 75 000 [19]. Було виявлено, що фукогалактоксилоглюкан з молекулярною масою 25 000 посилює фагоцитоз як в *in vitro*, так і в *in vivo* аналізах, тоді як арабіногалактан специфічно стимулює макрофаги до секреції фактора некрозу пухлин (TNF) [16, 17]. Кислий арабінорамногалактан з *E. purpurea* зараз виробляється біотехнологічним способом у промислових масштабах і розглядається для клінічних випробувань [27]. Попередні дослідження класифікували цей полісахарид як арабіногалактан типу II, що характеризується (1→3)-пов'язаним β-D-галактановим каркасом, який, ймовірно, приєднаний до ланцюгів рамногалактану та арабінану [35,26]. Полісахариди, вироблені за допомогою культури тканин, структурно відрізняються від тих, що містяться в надземних частинах, оскільки вони є компонентами первинних клітинних стінок в культивованих клітинах. В результаті полісахариди, отримані з надземних частин *E. purpurea*, мало схожі на ті, що виробляються культурами тканин [28].

Похідні кавової кислоти (ПКК). Іншою важливою групою фітохімічних речовин, що сприяють фармакологічній дії ехінацеї, є ПКК. На відміну від алкіламідів, які мають більш обмежене поширення серед таксонів, фенольні метаболіти, такі як ПКК, широко поширені серед рослин. Хоча ехінацея має унікальний набір ПКК, ці сполуки зустрічаються у багатьох родинях рослин [13,14]. Два найбільш досліджені ПКК в *E. purpurea* – це кафтарова кислота та цикорієва кислота, оскільки вони є домінуючими поліфенолами в цьому виді [31]. Окрім своєї ролі в захисті рослин, наприклад, відлякуючи травоядних тварин та забезпечуючи міжвидовий захист, ПКК пов'язані з імуностимулюючими та антиоксидантними властивостями ехінацеї [37]. Однак дослідження перорального прийому показують, що ці сполуки мають низьку біодоступність, що ставить під сумнів їх ефективність для людей [30]. Цикорієва кислота особливо багата в *E. purpurea*, складаючи до 20 % від загальної кількості ПКК в коренях, тоді як суцвіття, стебла і листя містять приблизно 35 %, 10 % і 35 % відповідно [25]. Для натуральних продуктів для здоров'я такий розподіл свідчить про те, що в продуктах слід надавати перевагу суцвіттю і листкам, які містять вищі концентрації ПКК. Деякі натуральні продукти для здоров'я відповідають цьому, тоді як інші зосереджуються на алкіламідах, які в основному концентруються в коренях і містяться в менших кількостях у надземних частинах [22].

Наведений аналіз свідчить, що основні компоненти в різних видах ехінацеї та їх частинах і органах, які відповідають за біологічні ефекти та активності, практично вже виявлено і досліджено. І в останні роки дослідження з фітохімії ехінацеї більше зосереджені на поглибленому вивченні механізмів ефектів в

системах біотестів in vitro чи in vivo, промислового виробленню окремих речовин методами біотехнології.

Бібліографія:

1. AghaAlikhani, M.; Iranpour, A.; Naghdi Badi, H. (2013) Changes in agronomical and phytochemical yield of purple coneflower (*Echinacea purpurea* (L.) moench) under urea and three biofertilizers application. *J. Med. Plants*, 12, 121–136.
2. Ahmadi, F., Samadi, A., & Rahimi, A. (2020). Improving growth properties and phytochemical compounds of *Echinacea purpurea* (L.) medicinal plant using novel nitrogen slow release fertilizer under greenhouse conditions. *Scientific Reports*, 10(1), 13842. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-70949-4>
3. Ahmadi, F., Samadi, A., Sepehr, E., Rahimi, A., & Shabala, S. (2022). Morphological, phytochemical, and essential oil changes induced by different nitrogen supply forms and salinity stress in *Echinacea purpurea* L. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 43, 102396. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102396>
4. Cai, F., & Wang, C. (2024). Comprehensive review of the phytochemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and toxicology of alkamides (2016–2022). *Phytochemistry*, 220, 114006. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2024.114006>
5. Choirunnisa, J. P., Widiyastuti, Y., Sakya, A. T., & Yunus, A. (2021). Morphological characteristics and flavonoid accumulation of *Echinacea purpurea* cultivated at various salinity. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(9). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d220915>
6. Clifford, L. J., Nair, M. G., Rana, J., & Dewitt, D. L. (2002). Bioactivity of alkamides isolated from *Echinacea purpurea* (L.) Moench. *Phytomedicine*, 9(3), 249–253. <https://doi.org/10.1078/0944-7113-00105>
7. Coelho, J., Barros, L., Dias, M. I., Finimundy, T. C., Amaral, J. S., Alves, M. J., Calhelha, R. C., Santos, P. F., & Ferreira, I. C. F. R. (2020). *Echinacea purpurea* (L.) Moench: Chemical Characterization and Bioactivity of Its Extracts and Fractions. *Pharmaceuticals* (Basel, Switzerland), 13(6), 125. <https://doi.org/10.3390/ph13060125>
8. Cozzolino, R., Malvagna, P., Spina, E., Giori, A., Fuzzati, N., Anelli, A., Garozzo, D., & Impallomeni, G. (2006). Structural analysis of the polysaccharides from *Echinacea angustifolia* radix. *Carbohydrate Polymers*, 65(3), 263–272. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2006.01.012>
9. Dennehy, C. (2001). Need for Additional, Specific Information in Studies with Echinacea. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 45(1), 369–370. <https://doi.org/10.1128/aac.45.1.369-370.2001>
10. Harborne, J.B.; Williams, C.A. (2004). *Phytochemistry of the genus Echinacea*. In *Echinacea*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA. pp. 71–88.
11. Jose, A.; Karthika, C.; Athira, K.V.; Rahman, M.H.; Sweilam, S.H. Pharmacological potential of plant-derived alkylamides. In *Strigolactones, Alkamides and Karrikins in Plants*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2023; pp. 195–205.
12. Karadağ, A. E., Baydar, R., & Kırcı, D. (2024). Phytochemical quality analysis of commercial preparations containing *Echinacea purpurea*. *European Journal of Life Sciences*, 3(2), 45–54. <https://doi.org/10.55971/EJLS.1505892>
13. Kim, H.-O., Durance, T. D., Scaman, C. H., & Kitts, D. D. (2000). Retention of Caffeic Acid Derivatives in Dried *Echinacea purpurea*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48(9), 4182–4186. <https://doi.org/10.1021/jf000245v>
14. Lee, J. (2010). Caffeic acid derivatives in dried Lamiaceae and *Echinacea purpurea* products. *Journal of Functional Foods*, 2(2), 158–162. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2010.02.003>
15. Lee, S.-K., Lee, D.-R., Kim, H.-L., Choi, B.-K., & Kwon, K.-B. (2024). A randomized, double-blind, placebo-controlled study on immune improvement effects of ethanolic extract of *Echinacea purpurea* (L.) Moench in Korean adults. *Phytotherapy Research*, 38(7), 3645–3659. <https://doi.org/10.1002/ptr.8224>
16. Lee, T.-T., Huang, C.-C., Shieh, X.-H., Chen, C.-L., Chen, L.-J., & Yu, B. (2010). Flavonoid, Phenol and Polysaccharide Contents of *Echinacea Purpurea* L. and Its Immunostimulant Capacity In Vitro. *International Journal of Environmental Science and Development*, 5–9. <https://doi.org/10.7763/IJESD.2010.V1.2>

17. Li, Q., Yang, F., Hou, R., Huang, T., & Hao, Z. (2020). Post-screening characterization of an acidic polysaccharide from *Echinacea purpurea* with potent anti-inflammatory properties in vivo. *Food & Function*, 11(9), 7576–7583. <https://doi.org/10.1039/D0FO01367F>
18. Maggini, V., Bandeira Reidel, R. V., De Leo, M., Mengoni, A., Rosaria Gallo, E., Miceli, E., Biffi, S., Fani, R., Firenzuoli, F., Bogani, P., & Pistelli, L. (2020). Volatile profile of *Echinacea purpurea* plants after in vitro endophyte infection. *Natural Product Research*, 34(15), 2232–2237. <https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1579810>
19. Melchart, D., Clemm, C., Weber, B., Draczynski, T., Worku, F., Linde, K., Weidenhammer, W., Wagner, H., & Saller, R. (2002). Polysaccharides isolated from *Echinacea purpurea* herba cell cultures to counteract undesired effects of chemotherapy—A pilot study. *Phytotherapy Research: PTR*, 16(2), 138–142. <https://doi.org/10.1002/ptr.888>
20. Micheli, L., Maggini, V., Ciampi, C., Gallo, E., Bogani, P., Fani, R., Pistelli, L., Ghelardini, C., Di Cesare Mannelli, L., De Leo, M., & Firenzuoli, F. (2023). *Echinacea purpurea* against neuropathic pain: Alkamides versus polyphenols efficacy. *Phytotherapy Research*, 37(5), 1911–1923. <https://doi.org/10.1002/ptr.7709>
21. Mirjalili, M. H., Salehi, P., Badi, H. N., & Sonboli, A. (2006). Volatile constituents of the flowerheads of three *Echinacea* species cultivated in Iran. *Flavour and Fragrance Journal*, 21(2), 355–358. <https://doi.org/10.1002/ffj.1657>
22. Paek, K.Y.; Murthy, H.N.; Hahn, E.J. (2009). Establishment of adventitious root cultures of *Echinacea purpurea* for the production of caffeic acid derivatives. *Protocols for In Vitro Cult. Second. Metab. Anal. Aromat. Med. Plants 2009*, 547, 3–16.
23. Petrova, A., Ognyanov, M., Petkova, N., Denev, P., Petrova, A., Ognyanov, M., Petkova, N., & Denev, P. (2023). Phytochemical Characterization of Purple Coneflower Roots (*Echinacea purpurea* (L.) Moench.) and Their Extracts. *Molecules*, 28(9). <https://doi.org/10.3390/molecules28093956>
24. Pretorius, T. R., Charest, C., Kimpe, L. E., & Blais, J. M. (2018). The accumulation of metals, PAHs and alkyl PAHs in the roots of *Echinacea purpurea*. *PLOS ONE*, 13(12), e0208325. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.020832544>.
25. Rady, M. R., Aboul-Enein, A. M., & Ibrahim, M. M. (2018). Active compounds and biological activity of in vitro cultures of some *Echinacea purpurea* varieties. *Bulletin of the National Research Centre*, 42(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s42269-018-0018-1>
26. Raso, G. M., Pacilio, M., Di Carlo, G., Esposito, E., Pinto, L., & Meli, R. (2002). In-vivo and in-vitro anti-inflammatory effect of *Echinacea purpurea* and *Hypericum perforatum*. *The Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 54(10), 1379–1383. <https://doi.org/10.1211/002235702760345464>
27. Roesler, J., Steinmüller, C., Kiderlen, A., Emmendörffer, A., Wagner, H., & Lohmann-Matthes, M.-L. (1991). Application of purified polysaccharides from cell cultures of the plant *Echinacea purpurea* to mice mediates protection against systemic infections with *Listeria monocytogenes* and *Candida albicans*. *International Journal of Immunopharmacology*, 13(1), 27–37. [https://doi.org/10.1016/0192-0561\(91\)90022-Y](https://doi.org/10.1016/0192-0561(91)90022-Y)
28. Schöllhorn, C., Schecklies, E., & Wagner, H. (1993). Immunochemical Investigations of Polysaccharides from *Echinacea purpurea* Cell Suspension Cultures. *Planta Medica*, 59(S 1), A662–A663. <https://doi.org/10.1055/s-2006-959930>
29. Soltanbeigi, A., & Maral, H. (2022). Agronomic yield and essential oil properties of purple coneflower (*Echinacea purpurea* L. Moench.) with different nutrient application. *Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences*, 38(2), 164–175. <https://doi.org/10.29393/CHJAA38-16AYAH20016>
30. Tanur Erkoyuncu, M., & Yorgancilar, M. (2021). Optimization of callus cultures at *Echinacea purpurea* L. for the amount of caffeic acid derivatives. *Electronic Journal of Biotechnology*, 51, 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2021.02.003>
31. Tsai, Y.-L., Chiou, S.-Y., Chan, K.-C., Sung, J.-M., & Lin, S.-D. (2012). Caffeic acid derivatives, total phenols, antioxidant and antimutagenic activities of *Echinacea purpurea* flower extracts. *LWT - Food Science and Technology*, 46(1), 169–176. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.09.026>
32. Vergun, O., Svydenko, L., Shymanska, O., Hlushchenko, L., Sedláčková, V. H., Ivanišová, E., & Brindza, J. (2024). Accumulation of Total Content of Polyphenol Compounds and

- Antioxidant Activity of *Echinacea* Moench Species. *Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality*, 8(1). <https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/article/view/507>
33. Vieira, S.F.; Fonseca-Rodrigues, D.; Mendanha, D.; Castro, V.I.B.; Pires, R.A.; Reis, R.L.; Pinto-Ribeiro, F. (2023). *Echinacea purpurea* roots extracts. *Plant-Deriv. Bioact. Compd. Inflamm. Dis.* 447, 56–63.
 34. Wang, W., Jiang, S., Zhao, Y., & Zhu, G. (2023). Echinacoside: A promising active natural products and pharmacological agents. *Pharmacological Research*, 197, 106951. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.106951>
 35. Wang, X.; Shi, Q.; Zhang, Y.; Gao, G.; Shen, P.; Gao, G.; Wu, N. (2014). Effects of *Echinacea purpurea* polysaccharide on IEC-6 cell proliferation. *Agric. Sci. Technol.* 15, 1876.
 36. Woelkart, K., Xu, W., Pei, Y., Makriyannis, A., Picone, R. P., & Bauer, R. (2005). The Endocannabinoid System as a Target for Alkamides from *Echinacea angustifolia* Roots. *Planta Medica*, 71, 701–705. <https://doi.org/10.1055/s-2005-871290>
 37. Wu, C.-H., Murthy, H. N., Hahn, E.-J., Lee, H. L., & Paek, K.-Y. (2008). Efficient extraction of caffeic acid derivatives from adventitious roots of *Echinacea purpurea*. *Czech Journal of Food Sciences*, 26(4), 254–258. <https://doi.org/10.17221/1120-CJFS>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАІП НААН
UNIWERSYTET POMORSKI W SŁUPSKU
ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій

**До 105-ліття Полтавського державного аграрного
університету**

**Матеріали
XIII Міжнародної науково-практичної конференції**

20-21 листопада 2025 р.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17989105>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАІП НААН
UNIWERSYTET POMORSKI W SŁUPSKU
ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій

**До 105-ліття Полтавського державного аграрного
університету**

Матеріали

**XIII Міжнародної науково-практичної конференції
20-21 листопада 2025 р.**

Medicinal Herbs: from Past Experience to New Technologies

**In honor of the 105th Anniversary of Poltava State Agrarian
University**

Proceedings

**of XIII International Scientific and Practical Conference
November, 20-21, 2025**

Полтава: 2025 р

УДК: 633.88+615.32:58

ББК: 42.143 Кр

Л 56

Л 56 *Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2025 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП "Астроя", 2025.-182 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17969415>*

ISBN 978-617-8797-00-3

У збірнику XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» наведено результати досліджень лікарських рослин: особливості їх інтродукції, біології, селекції, фізіології і фітохімії, розмноження і культивування, фармації, використання у сільському господарстві та промисловості.

The collection of the XIII International Scientific and Practical Conference “Medicinal Herbs: from past experience to new technologies” the results of the investigations of medicinal plants, especially their introduction, biology, breeding, physiology and phytochemistry, propagation and cultivation, pharmacy, use in agriculture and industry.

Редакційна колегія:

Галич О.А., професор, ректор ПДАУ (Україна) – **голова**, Рахметов Д.Б., д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НАНУ, заст. директора НБС НАНУ (Україна) - **співголова**, Устименко О. В., к. с.-г. н., директор ДСЛР ІАіП (Україна) - **співголова**, Zbigniew Osadowski, Dr.of Agricultural Sc., Prof., Rector of the Pomeranian University in Słupsk, Słupsk (Poland) – **співголова**, Поспелов С.В., д. с.-г. н., проф. (Україна) – **відповідальний редактор**, Глущенко Л. А., к. біол. н. (Україна) – **відповідальний секретар**, Bernadetta Bienia, PhD (Poland), Esther Nimakoa Asante, PhD, (Slovakia), Буюн Л.І., д. біол. н. (Україна), Заїменко Н.В., д.б.н, проф., чл.-кор. НАНУ (Україна), Eva Ivanišová, PhD (Slovakia), Natalia Kurhaluk, Dr. of Biological Sc., (Poland), Лукаш О., д.б.н., проф. (Україна), Марчишин С.М., д. фарм. н., проф. (Україна), Оніпко В.В., д.п.н., проф. (Україна), Halyna Tkachenko, Dr. of Biological Sc., Prof., (Poland), Angelika Uram-Dudek, PhD (Poland)

Рецензенти:

Клименко С.В. – доктор біологічних наук, професор, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, Україна

Почерняєва В.Ф. – доктор медичних наук, професор, Полтавський державний медичний університет, науковий співробітник Державного Експертного центру МОЗ України, Україна

Федорчук М.І.– доктор сільськогосподарських наук, професор, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

На обкладинці: Гавсевич Петро Іванович (1883-1920), організатор системних досліджень лікарських рослин в Україні

Друкується за рішенням Вченої ради Дослідної станції лікарських рослин ІАіП НААНУ (протокол № 5 від 15 грудня 2025 р.)

Відповідальність за зміст, оригінальність і достовірність наведених матеріалів несуть автори; надруковано у авторській редакції

ISBN 978-617-8797-00-3

УДК: 633.88+615.32:58

ББК: 42.143 Кр

© – Полтавський державний аграрний університет, 2025 р.

© – Національний ботанічний сад НАНУ, 2025 р.

© – Дослідна станція лікарських рослин ІАіП, 2025 р.

© – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, 2025 р.

© – фото авторів, 2025 р.